

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПУГАЧЁВА В.В.,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведён анализ зарубежного опыта социальной защиты; исследована республиканская система социальной защиты населения; выявлены наименее защищённые категории граждан, предложены рекомендации по внедрению приёмной семьи для одиноких граждан как одной из форм социальной защиты населения.

Ключевые слова: социальная защита населения, приёмная семья, государство, пожилые граждане, инвалиды

FOSTER FAMILY AS A FORM OF SOCIAL PROTECTION FOR SINGLE CITIZENS

PEREVOZCHIKOVA N.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
State Educational Institution of Higher Professional
Education «Donetsk National Technical
University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

PUGACHEVA V.V.,
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the foreign experience of social protection; examines the republican system of social protection of the population; identifies the least protected categories of citizens, offers recommendations for the introduction of foster care for single citizens as one of the forms of social protection of the population are proposed.

Keywords: social protection of the population, foster family, state, senior citizens, disabled people

Актуальность. Сложившаяся на данный момент социально-экономическая ситуация требует эффективного социального управления, призванного проводить активную социальную политику, направленную на

поддержание стабильности в обществе, повышение эффективности государственной системы социальной защиты населения и развитие нравственных устоев общества. Повышение уровня и качества жизни населения является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики.

Особого внимания со стороны органов, реализующих государственную социальную политику, требуют люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями. Для обеспечения данным категориям граждан возможности жить более качественно, получать необходимые социальные услуги, поддержку со стороны близких целесообразно рассмотреть такую форму социальной защиты населения, как приёмная семья.

Анализ исследований и публикаций. Вопросы социального неравенства и обеспечения государством определённого уровня жизни населения и некоторые аспекты современной социальной политики поднимались ещё античными философами, такими как Платон, Аристотель. В эпоху Нового времени различные философы: Джон Локк, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Пьер Жозеф Прудон, Карл Маркс исследовали социальные функции государства. Гуманистическая идея о человеке как самой большой ценности и высшей цели получила широкое распространение и в трудах великих русских философов: Н. Бердяева, П. Каптерева, Я. Коменского, В. Ленина, Г. Плеханова, К. Ушинского.

В последние десятилетия значительное внимание вопросам повышения эффективности социальной защиты населения уделено в трудах: В. Гладких [1], Д. Коневой [2], К. Доева [3], И. Бондаренко [4] и др.

Целью статьи является изучение зарубежного опыта социальной защиты населения и обоснование внедрения такой формы социальной защиты, как приёмная семья для пожилых и одиноких граждан.

Изложение основного материала. Социальная защита населения является важнейшей составной частью социальной политики государства.

Социальная защита населения представляет собой систему принципов, методов, законодательно установленных государством, социальных норм и гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих население условиями, благоприятными для жизнедеятельности.

Место социальной защиты в социальной политике определяется двумя основными моментами. Во-первых, преобладающая часть населения в качестве материальной основы существования имеет трудовой доход, однако эта основа нарушается при наступлении старости или болезни; во-вторых, многочисленные группы населения, по объективным причинам, вообще не могут обеспечить своё существование с помощью участия в трудовой деятельности. Система социальной защиты населения включает в себя: социальное обеспечение, социальное страхование, социальную поддержку (помощь), которая осуществляется за счёт республиканского бюджета, и социальное обслуживание (рис. 1).

Система социальной защиты базируется на таких принципах, как приоритет государственности, превентивность, справедливость,

прозрачность распределения социальных благ, партнёрство, адаптивность, системность. Право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией и регламентировано законодательством страны [5].

Рис. 1. Система социальной защиты

Для обеспечения конституционного права граждан на социальную помощь государства с целью организации регулярных выплат социальных пособий гражданам, нуждающимся в государственной социальной поддержке, в 2015 г. был принят Указ «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики» [6].

На сегодняшний день в Республике предоставляется материальная помощь в среднесрочном денежном выражении отдельным категориям граждан [7]; проводится активная работа по реализации целевой гуманитарной помощи гражданам, чьё жильё пострадало в результате боевых действий, в виде продуктовых наборов, содержащих сбалансированные продукты питания; своевременно выплачиваются пенсии, пособия и заработные платы.

На территории Республики функционируют государственные учреждения, предоставляющие социальные и реабилитационные услуги населению, предусмотрено обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации, которые предоставляются на бесплатной основе за счёт республиканского бюджета.

Несмотря на заметное повышение уровня социальной стабильности к 2021 г. (увеличение заработных плат, пенсий, социальных пособий), система социальной защиты населения в ДНР нуждается в модернизации. На сегодняшний день остаются нерешёнными проблемы в нормативном правовом регулировании социальной сферы, а также проблемы, обусловленные высоким удельным весом людей пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями.

По данным Пенсионного фонда и Министерства социальной политики ДНР численность пенсионеров в Республике за 2015-2020 гг. увеличилась с 659,4 до 670,3 тыс. чел., т.е. на 10,9 тыс. чел. (рис. 2), среди которых 2,3 тыс. чел. составляют инвалиды.

Рис. 2. Статистика численности пенсионеров за 2015-2020 гг.

Многие граждане пожилого возраста находятся в тяжёлом положении, что в первую очередь касается одиноких пенсионеров и инвалидов, которые лишены элементарной поддержки родных.

Основные проблемы, с которыми сталкивается данная категория граждан, это потеря смысла жизни, беспомощность и одиночество, психологический дискомфорт, ощущение своей ненужности, сужение круга социальных контактов, ухудшение здоровья, которое приводит к утрате способности самообслуживания и невозможности самостоятельного проживания.

Выходом из сложившейся ситуации может стать приёмная семья для одиноких граждан как одна из эффективных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов является инновационной формой жизнеустройства и социальной поддержки одиноких людей и представляет собой совместное проживание и ведение хозяйства человека, нуждающегося в социальных услугах и человека, оказывающего социальные услуги, не являющегося его близким родственником.

Сегодня технология приёмной семьи для одиноких пожилых людей применяется почти в 30 субъектах Российской Федерации. Такие приёмные семьи есть в Волгоградской, Вологодской, Новосибирской, Курганской, Самарской, Тюменской и Челябинской областях, Пермском и Забайкальском крае, Бурятии, Якутии, а также в республиках Татарстан и Коми и некоторых других регионах РФ [4].

Помещение одинокого пожилого человека или инвалида в приёмную семью должно быть взаимовыгодным и востребованным с обеих сторон. Исходя из этого, возникает несколько вариантов такой приёмной семьи (табл. 1).

Таблица 1

Варианты приёмной семьи для одинокого пожилого человека или инвалида

Варианты	Условия
Семья принимает к себе одинокого пожилого человека или инвалида	Семья имеет больного родственника, и один из членов семьи вынужден находиться дома, выходя на социальное пособие по уходу, и, соответственно, может взять на себя обязательство оказания помощи другому одинокому престарелому гражданину или инвалиду, приняв его в свою семью. В этом случае деятельность лица, ответственного за содержание и социальное обслуживание пожилого человека, приравнивается к труду социального работника, учитывается трудовой стаж и производится доплата его семье
Одинокий пожилой человек или инвалид принимает к себе семью	Одиноко проживающий пожилой человек или инвалид, имеющий собственное жильё, предоставляет семье на условиях соответствующего договора свою квартиру для совместного проживания, а семья принимает на себя обязательства по его содержанию

Приёмную семью для пожилого человека или инвалида можно организовать поэтапно (табл. 2).

Следует отметить, что и в развитых странах приёмная семья является одной из инновационных практик ухода за престарелыми гражданами и инвалидами. Так, в Финляндии уход, оплачиваемый из муниципальных средств, включает обеспечение нуждающемуся лицу питания, места для сна, услуг по стирке белья, выделения времени для общения и присмотра. Такая помощь оказывается как на длительный период времени (если нуждающийся переезжает в дом приёмной семьи), так и на временной основе (если нуждающийся проводит в приёмной семье только дневное или вечернее время, либо отдельные дни недели).

Таблица 2

Этапы создания приёмной семьи для пожилого человека или инвалида

Этапы	Действия
Информационный	Информирование пожилых граждан и трудоспособное население о возможности создания такого вида приёмной семьи; пропаганда положительного отношения к пожилым людям в социуме и принятия участия в их судьбе
Подбор кандидатов	Изучение социальным работником окружения и условий проживания каждого клиента и подбор кандидатов в приёмные «родители»
Ознакомительный	Знакомство социального работника с кандидатом в приёмные «родители», членами его семьи и оценка материально бытовых условий проживания
Аналитический	Предоставление полученных сведений в комиссию для анализа, на основе которого даётся заключение о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к гражданину, организовывающему приёмную семью для пожилого человека или инвалида
Заключительный	Знакомство пожилого человека с его приёмной семьёй, и если обе стороны всё устраивает, то комиссией принимается окончательное решение о создании приёмной семьи, обсуждается индивидуальный план её поддержки, заключается трёхсторонний договор

В США организация социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в приёмных семьях более систематизирована. Законами штатов определяются особенности реализации услуги приёмной семьи, и опекуны допускаются к оказанию возможного ухода за гражданами в основном после получения лицензии на ведение деятельности и сертификации их жилых помещений. Помещение в приёмную семью может оплачиваться самим гражданином, его родственниками, покрываться за счёт страховых средств или финансироваться государством.

В Италии уход за пожилыми людьми рассматривается в качестве семейного долга, а помещение пожилых людей в приют воспринимается как крайняя мера. Пожилые люди, которые живут в своих домах, как правило, живут дольше и для социальных органов выгоднее субсидировать заботящиеся семьи, чем платить за обслуживание пожилых в домах престарелых. Поэтому опека над престарелыми людьми становится экономически эффективней и выгодней, как для самих пожилых граждан, так и для их приёмных семей.

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта по внедрению приёмной семьи для пожилых людей, можно утверждать, что данная технология обслуживания незащищённых граждан может стать одной из форм совершенствования социальной защиты населения Республики. Для этого необходимо: создание нормативной правовой базы, регулирующей все вопросы создания и социального сопровождения приёмной семьи; принятие соответствующего закона «О приёмных семьях для пожилых людей и инвалидов в Донецкой Народной Республике»; заключение трёхстороннего договора между принимающей стороной, принимаемым гражданином и Министерством социальной политики ДНР; назначение и выплата ежемесячного вознаграждения (пособия) представителю приёмной семьи.

В целом, организация приёмных семей должна основываться на принципах добровольности, конфиденциальности, соблюдении прав и законных интересов, а также быть под государственным контролем над выполнением договора о приёмной семье.

Внедрение данной инновационной формы социального обслуживания в систему социальной защиты ДНР приведёт к такому социально-экономическому эффекту, как возможности долговременной активной жизни пожилых людей и инвалидов, повышения качества их социального обслуживания и увеличение продолжительности жизни данной категории граждан.

Вывод. Таким образом, одним из направлений совершенствования системы социальной защиты населения ДНР и эффективной формой социального обслуживания может стать «Приёмная семья для одинокого пожилого человека и инвалида». Данная технология является альтернативой стационарному социальному обслуживанию и позволит в некоторой степени решать проблемы нехватки мест в домах-интернатах и домах для престарелых. Это станет одним из вариантов решения проблем жизнеустройства одиноких пожилых людей и инвалидов, даст им возможность вести привычный образ жизни и быть при этом социально

защищёнными, позволит передать накопленный ими жизненный опыт молодому поколению, укрепит институт семьи и связи поколений, увеличит среднюю продолжительность жизни населения, а также поможет смягчить негативные последствия социальной напряжённости в Республике.

Список использованных источников

1. Гладких В.А. Актуальные проблемы экономической и социальной политики / В.А. Гладких. – М.: Компания «Спутник», 2016. – 36 с.
2. Конева Д.А. Совершенствование государственной системы социальной защиты населения в Волгоградской области / Д.А. Конева // Всероссийский форум молодых учёных: сборник материалов. – Екатеринбург, 2017. – С. 82-88.
3. Доев К.К. Система социальной защиты населения и методы её совершенствования / К.К. Доев. – Владикавказ: СО ГУ им. К.Л. Хетагурова, 2011. – 36 с.
4. Бондаренко И.Н. Модели «приёмной семьи для граждан пожилого возраста» в субъектах Российской Федерации / И.Н. Бондаренко // Социальная работа. – 2012. – № 1. – С. 4.
5. Конституция ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
6. Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 162 от 29.04.2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.ru/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-162-ot-29-04-2015-goda-ob-organizatsii-naznacheniy-a-i-vyplaty-sotsialnyh-posobij-na-territorii-donetskoj-narodnoj-respubliki>
7. Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в денежном выражении отдельным категориям лиц: Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики № 164 от 12.06.2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhlavaN164_12062019.pdf/

УДК 338.465.4

DOI

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ**

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р. экон. наук, профессор,
зав. кафедрой финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;